

**_InfluScience,
_YoSigoUGR y
_RockYourResearch**

tres proyectos de la
Universidad de Granada
con impacto social ✨

Salón de actos

Ponencia

9:00

“Estrategia y profesionalidad en la transferencia del conocimiento a la sociedad”

Gema Revuelta de la Poza, profesora e investigadora, *Universitat Pompeu Fabra*

Modera: **Mario Pérez-Montoro**, *Universitat de Barcelona*

Ponencia

9:30

“Traducir la innovación: el papel de la divulgación en las patentes”

Cristina I. Font Julián, profesora e investigadora, *Universitat Politècnica de València*

Modera: **Mónica Valderrama Santomé**, *Universidade de Vigo*

Ponencia

10:00

“InfluScience, YoSigoUGR y RockYourResearch: tres proyectos de la *Universidad de Granada* con impacto social”

Daniel Torres Salinas, coordinador de Evaluación del impacto social, *Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento, Universidad de Granada*

Modera: **Fernanda Peset**, *Universitat Politècnica de València*

CoDi

Congreso de Divulgación,
Transferencia e Impacto Social
de la Ciencia

BRACK ZUCKER RESEARCH

SCAN ME

ABOUT US

Our Aim

Welcome to Rock your Research

Rock Your Research: creando puentes entre ciencia, arte y sociedad

Linnæus University

 Vetenskap & Allmänhet
PUBLIC & SCIENCE SWEDEN

 UNIVERSIDAD DE GRANADA

 ACEEU

 Financiado por la Unión Europea
ERASMUS + Project

 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Concept Note

Rock Your Research no es sobre música Rock es un proyecto que busca transformar los espacios de las instituciones de educación superior en lugares que generen valor social y promuevan la valorización del conocimiento mediante interacciones entre artistas, investigadores y ciudadanos.

#Rock it Cafés

Diálogos transdisciplinarios entre artistas, investigadores y ciudadanos sobre ciencia

#Rock it Labs

Co-creación de proyectos a pequeña escala entre investigadores y artistas

#Rock it Exhibition

Exhibición de las obras resultantes, acompañada de un foro de aprendizaje

¿Qué esperamos del I Rock it Cafe?

Intercambiar:
experiencias, opiniones, ideas,
proyectos

Crear nexos para establecer
vínculos entre ciencia, arte y
sociedad

Poner la semilla de una futura
comunidad que germinen en
los Rock it Labs

120 participantes

En dos eventos

PDI

Gestores culturales

Gestores científicos

Artistas de la UGR

Rock It Café

SCAN ME

Facultad de Ciencias

RAVE PARKINEO

11.12.2025

coches con audio

MÚSICA

VISUALES

DECORACIONES

iluminación

ACTIVIDADES INCLUSIVAS
ACTIVIDADES INCLUSIVAS
ACTIVIDADES INCLUSIVAS

chalecos
hapticos

Parking de Ciencias
(entrada por la Calle
Méndez Núñez)

20:00-22:00

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL
Emprendimiento e Innovación

Facultad de Ciencias

Cofinanciado por
la Unión Europea

escalonadavid •

SCAN ME

Descubre como termina

Continuaremos el proyecto con los Rock it Labs

Co-creación de proyectos a pequeña escala entre investigadores y artistas.

Se crearán y exhibirán obras de arte y/o que

ayuden a transmitir mensajes científicos a un público más amplio.

valorización

valorización

valorización

valorización

valorización

valorización

valorización

valorización

+

para

"La **valorización del conocimiento** es el proceso de **creación de valor social y económico** a partir del conocimiento mediante la **vinculación de diferentes áreas y sectores**, y mediante la **transformación** de los datos, el conocimiento y los resultados de la investigación **en productos, servicios, soluciones y políticas** sostenibles basadas en el conocimiento que beneficien a la sociedad."

ROCK CAFÉ II

EST. 2026
LIVE DECAY EVERY NIGHT
ROCK YOUR RESEARCH

Laboratorio “Otro Mundo”

Coordinado por Enrique Bonet y Joaquín Quero, propone talleres de narrativa gráfica para investigadores y una convocatoria de becas para artistas basada en proyectos reales de la UGR.

NARRATIVA GRÁFICA

Cartografías Pintadas

Bajo la coordinación de David Domínguez Escalona, explora zonas liminales entre arte y ciencia mediante intervenciones murales colaborativas en el campus universitario.

INTERVENCIÓN MURAL

Música y Sociedad

En colaboración con la Fundación Miguel Ríos, articula la creación sonora con proyectos como «Ellas Suenan» para investigar la memoria cultural y el impacto musical.

Más información sobre estos labs.

COCREACIÓN SONORA

Laboratorio Mutante

Dirigido por Juan Alberto Martínez (Niños Mutantes), es un entorno de reflexión crítica itinerante sobre los procesos de creación en puntos estratégicos de Granada.

REFLEXIÓN ITINERANTE

SCAN ME

Enrique Bonet

Joaquín López Cruces

EL OTRO MUNDO

ASTIBERRI

Paisajes sonoros de la arqueología: una propuesta metodológica para la puesta en valor del patrimonio arqueológico a través del diseño de sonido


```
Strudel REPL
localhost:4321/4ly9gFT0SIE4/MT0IBTFMgJlRtTEERV/ITD05FCqzYW1w6VzXCdsdHRwOQbvtG3jYwcb1MPCD
strudel REPL
1 // === GLOBALS & SLIDERS ===
2 samples('http://localhost:5432/')
3 setCps(150/60/4) // 150 BPM
4
5 // --- Mix Sliders ---
6 const PAD_LPF = slider(800, 800, 4000)
7 const PAD_GAIN = slider(0.1, 0.1, 0.7)
8 const SYNTH_LPF = slider(700, 700, 5000)
9 const SYNTH_GAIN = slider(0.1, 0.1, 1)
10 const BASS_LPF = slider(300, 300, 1200)
11 const BASS_GAIN = slider(0.5977, 0.1, 1)
12 const VOX_LPF = slider(400, 400, 2500)
13 const VOX_GAIN = slider(0.2, 0.2, 1)
14 const GLOBAL_ROOM = slider(0.1, 0.1, 0.7)
15
16 // --- D
17 con
18
19 //
20 const MAIN_KICK = s("tr909_ki").struct("x x x").gain(1.5)
21 const CLAP = s("tr909_cl").struct("~ x ~").gain(0.5)
22 const HATS = s("tr909_hl").struct("x x x x x").fast(2)
23 const OHATS = s("tr909_oh").struct("~ ~ ~ ~ ~").fast(2)
24 const SHAKER = s("tr808_shakd").struct("x - x - x").fas
25 const RIM = s("tr909_rim").struct("~ x ~ ~ ~").gain(
26 const FILL = s("tr808_perc").struct("~ x x ~ ~ ~").gain
27
28 const DRUMS_MAIN = stack(MAIN_KICK, CLAP, HATS, OHATS, SHAKER)
29 const DRUMS_ALT = stack(MAIN_KICK, CLAP, HATS, FILL, RIM)
30 const DRUMS_FILL = stack(MAIN_KICK, CLAP, HATS, FILL, OHATS) //
31
32 // === BASSLINES ===
33 const BASSLINE_CLUB = note("f#3@8 c#3@3 d3@5 a3@8 c#3@3 d3@5 f#2
34 .slow(2)
35 .struct(0@8")
36 .sustain(0.45)
37 .sound("sawtooth")
38 .coarse(2)
39 .decay(0.08)
40 .gain(BASS_GAIN)
```

LTW STRUDEL LIVE
CODING STRUCTURE 🍷

niños mutantes
las noches de insomnio

#YO
SIGO
UGR ▶

SP ▶
11:26 PM

23:26:13:09

Red virtual de aprendizaje

peer-to-peer abierta al mundo

Un proyecto docente de la **Universidad de Granada** avalado por (1) *Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento* (2) *Vicerrectorado de Investigación y Transferencia* (3) *Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente*.

Conoce los cursos

Sobre #YoSigoUGR

Suscríbete al canal de Youtube

También disponible en

[#YoSigoUGR](#)

[#YoSigoPresencial](#)

[#EventoYoSigo](#)

Grupo de Telegram abierto

Análisis Temático Estratégico

Evaluación y Comunicación Científica

Sexenios, ANECA, CoARA y Bibliometría Narrativa.

40%

IA y Herramientas Digitales

NotebookLM, ChatGPT y flujos de trabajo científicos.

30%

Carrera y Desarrollo Profesional

Docencia de supervivencia y organización del PhD.

20%

Inclusión y Bienestar

Salud mental e inclusión en el ámbito académico.

10%

#YoSigoUGR en cifras

Algunos datos globales de la plataforma

+268

cursos

+160

profesores/as

+7561

alumnos/as

SUSCRIPTORES

1.88K

VÍDEOS

207

VISUALIZACIONES

> 75K

ENGAGEMENT

Alto

INFORMACIÓN

Sobre #YoSigo

Comisión académica

Directrices generales

FAQ – Preguntas frecuentes

Contacta con nosotros

Condiciones legales

Comisión académica

Nuestra comisión es un pequeño órgano de gestión compuesto paritariamente por diez miembros. Nuestro cometido es ofrecer, seleccionar y proponer cursos a lo largo de todo el año. Asimismo nos encargamos de la resolución de conflictos en la comunidad y tomamos decisiones sobre el presente y el futuro de la iniciativa #YoSigoPublicando

Daniel Torres-Salinas

Departamento de Información y Comunicación
UNIVERSIDAD DE GRANADA

DIRECCIÓN

[Ver cursos](#)

Wenceslao Arroyo-Machado

Departamento de Información y Comunicación
UNIVERSIDAD DE GRANADA

SUBDIRECCIÓN

[Ver cursos](#)

¿Cómo preparar el CVA-Narrativo para convocatorias del ISCIII?

12/02/2026 / 13:00-14:00

Curso por [Daniel Torres-Salinas, Rubén Alba-Ruiz](#)

★ Valorar este curso

Estado actual

NO INSCRITO

Precio

Gratis

Primeros pasos

Iniciar sesión para inscribirse

Contenido del Curso

AULA VIRTUAL PARA: CVA-Narrativo del ISCIII

Matricularme en el curso

Añadir a mi calendario

Información adicional

Consulta las [Directrices generales](#) para todos los cursos en #YoSigoUGR

No hay información adicional para este curso

42 Horas certificadas

Mi Cuenta

torressalinas@go.ugr.es

Daniel Torres-Salinas

[Editar perfil](#)

- Tus cursos
- Comunidades
- Suscripciones
- Editar tu perfil

58

Cursos

26

Completado

26

Certificados

0

Puntos

Tus Cursos

 [Expandir todo](#)

Medita, come, lee: hábitos conscientes para cerrar el curso y abrir el verano

COMPLETADO

Colecciones

TODOS

BASE DE DATOS

CARRERA CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

CIENCIA DE DATOS Y DATAVIZ

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN

E-LEARNING

ESCRITURA CIENTÍFICA

LENGUAJES Y PROGRAMACIÓN

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

PRODUCTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

PUBLICAR CON IMPACTO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

#Yosigo UGR

@YosigoUGR · 1.88 K suscriptores · 208 vídeos

Plan de formación virtual para personal investigador y estudiantes de posgrado. Un proyec...más

yosigo.ugr.es y 1 vínculo más

Suscribirse

Principal Videos Playlists

Más recientes Popular Más antiguos

¿Cómo preparar el CVA-Narrativo para convocatorias del ISCIII?, con Daniel y Rubén

35 vistas · hace 1 día

¿Cómo preparar los proyectos y defensa de la plaza de Permanente o Titular de...

118 vistas · hace 6 días

#EventoYoSigo: Zotero 8 – Novedades y mejoras de la nueva actualización, con Áng...

264 vistas · hace 12 días

Cómo organizar un evento y no morir en el intento (PhD edition), con Elvira González y...

68 vistas · hace 3 semanas

Aulas que acogen: Herramientas docentes para la inclusión LGTBIQA+ en la...

73 vistas · hace 2 semanas

Derechos Humanos y Migraciones, por Nieves Ortega

47 vistas · hace 2 semanas

Droits de l'homme et migration, par Nieves Ortega

15 vistas · hace 2 semanas

Human Rights and Migration, by Nieves Ortega

10 vistas · hace 2 semanas

Influ Science

Ciencia Socialmente Influyente*

RANKINGS

InfluSciencers

Papers

Universidades españolas

Hospitales

Revistas científicas españolas

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Especialidades

4.082.995

Twitter mentions

La discusión de los trabajos científicos en las redes sociales

22.586

Wikipedia mentions

La utilización de la ciencia en la mayor enciclopedia del mundo

247.576

News mentions

La atención que reciben nuestras publicaciones en los medios de comunicación

10.427

Policy mentions

Las citas de las publicaciones en informes de organismos internacionales (EU, FMI, etc.)

Publicaciones WoS

403.557

Publicaciones Altmetric.com

255.548

Campos ESI

22

InfluSciencers

4.298

Período estudiado

2017-2021

InfluSciencers

Autoras y autores científicos con mayor impacto según las allométricas.

Global Ranking

RANDOM PROFILES **250 RANKED IN Global Ranking.**

Marçela
Gonzalez-Gross

213th
Global Ranking
2405 InfluRatio

Josep Penuelas

27th
Global Ranking
6718 InfluRatio

Jordi Figuerola

189th
Global Ranking
2566 InfluRatio

Leticia
Fernandez-Friera

83rd
Global Ranking
3621 InfluRatio

Top10 InfluSciencers

Autor/a InfluRatio Wikipedia Twitter News Policy

	1. Marina Pollan CARLOS III INST HLTH	14777	1	17971	893	7
	2. Beatriz Perez-Gomez CARLOS III INST HLTH	14713	1	17800	903	7
	3. Miguel A. Martinez-Gonzalez UNIV NAVARRA	14643	9	11659	1087	16
	4. Mark J. Nieuwenhuijsen CTR RES ENVIRONM EPIDEMIOLOG CREAL	12809	34	7053	1099	78

FILL RANKING

← Ranking de autores y autoras / Personas

Marina Pollan

臨床医学

Clinical Medicine

DESACA TAMBIÉN EN

Social Sciences, General, Environment/Ecology, Pharmacology & Toxicology

CARLOS III INST HLTH

Madrid / España

<https://ranking.influscience.eu/>

11 instituciones en el ranking

Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.

INSTITUCIONES	INFLURATIO	WIKIPEDIA	TWITTER	NEWS	POLICY
1. Universidad de Granada Global Granada, Andalucía (España)	120119	450	109190	7091	189
2. Universidad de Sevilla Global Sevilla, Andalucía (España)	85429	274	93804	4140	185
3. Universidad de Málaga Global Malaga, Andalucía (España)	53398	206	51079	3076	140

804,000

MENCIONES EN TWITTER

SABER MÁS

53,435

MENCIONES EN WIKIPEDIA

SABER MÁS

96,784

MENCIONES EN NOTICIAS

SABER MÁS

1,234

MENCIONES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

SABER MÁS

InfluScience UGR

Influencia social de la investigación en
Universidad de Granada

Explora los rankings basados en altmétricas de la institución UGR.

 Rankings por categorías

InfluScience UGR

<https://ugr.influscience.eu/>

Autoras/es científicas/os UGR

LOS MÁS INFLUYENTES

Publicaciones científicas UGR

CON MÁS IMPACTO SOCIAL

Otros Rankings en UGR

ODS Y ESPECIALIDADES

La institución UGR

MÁS INFORMACIÓN

AUTOR/A		INFLURATIO	WIKIPEDIA	TWITTER	NEWS	POLICY
	1. Francisco Bartolomé Ortega Porcel Departamento de Educación Física y Deportiva	5879	2	5882	306	15
	2. Jonatan Ruiz Ruiz Departamento de Educación Física y Deportiva	4631	2	3902	317	8
	3. Tomás Ruiz Lara Departamento de Física Teórica y del Cosmos	3449	17	672	379	0
	4. Ángel Gil Hernández Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II	2920	2	2818	171	6
	5. Amador García Ramos Departamento de Educación Física y Deportiva	2194	6	3849	13	0

INFLUSCIENCE T.A.Z.

⚡ *TEMPORARY AUTONOMOUS ZONE* ⚡

MÁS SOBRE INFLUSCIENCE →

CENTRALIZAMOS EN UNA WEB TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y EL **ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA Y EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN**. ACTUAMOS DESDE UNA PERSPECTIVA CUANTITATIVA RELAJADA **BUSCANDO LA APLICABILIDAD DE LOS INDICADORES ALTERNATIVOS (ALTMETRICS)**, NOS SITUAMOS BAJO EL MARCO TEÓRICO DE LA BIBLIOMETRÍA EVALUATIVA, **NOS ORGANIZAMOS COMO UNA ZONA TEMPORALMENTE AUTÓNOMA** Y, A VECES, ESCRIBIMOS OFF-TOPIC Y PRACTICAMOS LA AUTOFICCIÓN ACADÉMICA. A PESAR DE TODO, NOS PODRÁS ENCONTRAR **TRABAJANDO POR LOS DESPACHOS DE MEDIALAB UGR EN EL ESPACIO V CENTENARIO**.

NOTICIAS
NODES
STUDIO

INFORMES > **InfluScience Ediciones**

SCAN ME

ARTÍCULOS, NOVEDADES

LAS 'BIG THREE' DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA: REVISIÓN BIBLIOMÉTRICA COMPARATIVA DE WEB OF SCIENCE, SCOPUS Y OPENALEX

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PRESENTE ESTUDIO ES PROPORCIONAR UNA COMPARACIÓN DE LA COBERTURA, CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LAS TRES PRINCIPALES BASES DE DATOS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL PANORAMA DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA HA EXPERIMENTADO UNA TRANSFORMACIÓN SIN PRECEDENTES

CHATGPT: APLICACIONES EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA +

ACCEDA A NUESTRA NUEVA COLECCIÓN DE MANUALES SOBRE CHATGPT

[MÁS SOBRE EL NODO →](#)

SCAN ME

ARTÍCULOS, NOVEDADES

INFLUENCIA POLÍTICA DE LA UGR: EL INFORME

LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS NO SON TECNOCRACIAS: RECONOCEN QUE NO TODOCONOCIMIENTO ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES ES DE CARÁCTER EXPERTO; SINEMBARGO, UNA SOCIEDAD AVANZADA COMO LA NUESTRA NO PUEDE ELUDIR EL CARÁCTER ÚNICO E IMPRESCINDIBLE DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO PARA LA

10.5281/zenodo.15594572

Researcher	Alignment with the Urban Agenda	AI-based topic modeling using publication titles	AI-based assignment to Level 2 Urban Agenda
		Topic modelling (Titles)	Nivel 2 Agenda Urbana
<i>Jorge Castro</i> 336 Mentions	↑ Very High	Mitigation of climate risks in forest ecosystems (55% titles) Post-fire management and forest biodiversity (35%)	→ 1.2. Conserve and enhance natural heritage and ecosystems
<i>Regino Zamora</i> 206 Mentions	High	Pest management and restoration in ecosystems (45%) Post-fire conservation (35%)	→ 1.2. Conserve and enhance natural heritage and ecosystems
<i>José M. Gómez</i> 87 Mentions	↑ Very High	Forest restoration using nurse plants (55%) Ecological interactions and climate change (30%)	→ 3.1. Adapt the territorial and urban model to the effects of climate change
<i>José A. Hódar</i> 83 Mentions	High	Forest pests and climate change (40%) Facilitation by nurse plants (40%)	→ 3.1. Adapt the territorial and urban model to the effects of climate change
<i>Paloma Cariñanos</i> 104 Mentions	Medium-High	Urban green space design (50%) Climate mitigation through urban forests (30%)	→ 2.4. Improve the urban environment and reduce pollution
<i>Rosa Fernández</i> 52 Mentions	High	Mountain biodiversity in the face of climate change (95%)	→ 3.1. Adapt the territorial and urban model to the effects of climate change
Manuel Casares 76 Mentions	Medium-High	Design of green spaces with low allergenic impact (60%) Mitigation of allergen emissions in urban areas (30%)	→ 2.4. Improve the urban environment and reduce pollution

From science to policy: A multilevel framework for measuring institutional policy influence through Overton

Gracias Barcelona por la atención

